

2015. – № 5. – С. 52-62. – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2015/fp/5/05.pdf>.

5. Федоськина Л.А. Алгоритмизация оценки потенциала импортозамещения региона // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – Самара, 2016. – № 1 (135). – С. 37-42.

УДК 35.078.43

DOI

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

GERMANCHUK A.N.,
д-р экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ТХОР С.А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы кризиса и кризисоустойчивости предпринимательских структур, разработана структурно-логическая модель формирования кризисоустойчивости предпринимательских структур, которая охватывает: диагностику кризисоустойчивости предприятия, разработку программы повышения кризисоустойчивости, мониторинг и контроль реализации мероприятий по повышению кризисоустойчивости предприятий.

Ключевые слова: кризис, кризисоустойчивость, предпринимательские структуры, конкурентоспособность.

STRUCTURAL-LOGICAL MODEL FOR CRISIS-RESISTANCE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

GERMANCHUK A.N.,
doctor of economy sciences, associate professor,
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**TKHOR S.A.,
candidate of economic sciences,
associate professor,
SEE HPE LPR «Lugansk State University named
after Vladimir Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article discusses the theoretical foundations of the crisis and crisis resistance of business structures, developed a structural-logical model for the formation of crisis resistance of business structures, which covers: diagnosing the crisis resistance of an enterprise, developing a program to increase crisis resistance, monitoring and controlling the implementation of measures to increase the crisis resistance of enterprises.

Keywords: crisis, crisis resistance, business structures, competitiveness.

Постановка проблемы. Деятельность современных предприятий подвержена влиянию факторов внешнего и внутреннего характера, дестабилизирующих деятельность субъектов предпринимательства. Некоторые факторы создают определенные условия и возможности, своевременное использование которых позволит обеспечить усиление способностей предприятия противостоять неблагоприятным проявлениям кризисных явлений. Другие же факторы, напротив, несут угрозы не только стабильному функционированию, но и существованию предприятия в целом.

Недооценка влияния кризисных явлений на деятельность предприятия, неправильный выбор методов нивелирования их влияния, а также отсутствие механизма превентивных мероприятий по предупреждению кризисных ситуаций могут привести к полному или частичному разрушению хозяйственных связей предприятия, дисбалансу между отдельными составляющими потенциала предприятия и банкротству, что окажет существенное влияние на устойчивость позиций предприятия на рынке. В этих условиях важными качествами эффективного антикризисного механизма являются гибкость и скорость адаптации бизнес-стратегии к динамичным условиям внешнего окружения за счет диагностики кризисоустойчивости предпринимательских структур и разработки направлений ее роста, что является единственным способом обеспечить стабильные конкурентные позиции на рынке.

Анализ исследований и публикаций. Исследованию теоретических и практических аспектов протекания циклических

процессов в экономике, проблемам предсказания и диагностики кризисов и управления предприятиями в условиях кризиса посвящено значительное количество фундаментальных работ отечественных и зарубежных ученых, таких как: С. Кована [2], А. Кузубова [3], И. Мишуровой, Т. Михненко и Т. Синюк [6], В. Цыгичко [7], Ю. Шишакова [8]; вопросы управления кризисоустойчивостью предприятий рассматривались в трудах С. Аниной [1], М. Лукашовой [4], А. Люева [5]. Однако, остается нерешенным ряд теоретических и методических вопросов, требующих дальнейшего научного обоснования. В первую очередь – это вопросы диагностики кризисных состояний предприятий и уровня их кризисоустойчивости.

Цель статьи. Целью статьи является разработка структурно-логической модели повышения кризисоустойчивости предпринимательских структур.

Изложение основного материала. Экономическая и политическая нестабильность в мире усиливает роль и значение поддержки конкурентоспособности и кризисоустойчивости предприятий, своевременного выявления потенциальных кризисных ситуаций, внедрения эффективной системы предупреждения их возникновения, воплощаемой в разработке антикризисной стратегии. Основополагающей категорией кризисоустойчивости является понятие «кризиса». В экономической литературе взгляды на кризис предприятия различные как относительно его сущности, так и относительно происхождения, развития и последствий. Различия можно объяснить разными подходами к их трактовке. Но при этом, в изучении проблематики кризисов большое значение имеет их двойственный характер, с одной стороны кризис является деструктивным процессом, а с другой является конструктивным – поскольку формирует предпосылки для перехода предприятия на качественно иной уровень развития (рис. 1).

Снижению негативных последствий кризисных явлений, проявляющихся в нарушении стабильного состояния предприятия, способствует укрепление кризисоустойчивости, которая рассматривается как способность к сохранению стабильности бизнеса при неблагоприятном воздействии факторов внешней и внутренней среды и обеспечению гибкого реагирования и адаптации для достижения целей предприятия и возможностей

устойчивого развития. Диагностика кризисных ситуаций в современных условиях предполагает постоянное наблюдение за изменением определенной системы многих показателей деятельности предприятия: ресурсы, чистый денежный поток предприятия, структура активов, капитала, текущих затрат и т.д. В таких условиях принятие решений о структуре кризисоустойчивости – важная задача формирования антикризисной стратегии предприятия.

Рис. 1. Теоретическая конструкция категории «кризис»

По мнению А.Х. Люева кризисоустойчивость предприятия характеризуется качеством его ресурсного потенциала, а, следовательно, в качестве объектов анализа автор выделяет товарный (продуктовый), научно-технический, трудовой, финансовый, сбытовой, снабженческий, инновационный и управленческий потенциал [5, с. 7-8]. На наш взгляд, в условиях повышенного динамизма внешней среды игнорирование внешней составляющей кризисоустойчивости может привести к упущению возможных угроз и возникновению кризисных ситуаций, связанных с воздействием факторов макросреды и факторов непосредственного влияния. Данный недостаток систематизации факторов кризисоустойчивости в полной мере устраняется в работах Лукашовой М.А., в которых предлагается методика исследования внешней и внутренней кризисоустойчивости [4]. С.С. Анина предлагает использование SWOT-анализа с использованием весовых значений факторов внешней и внутренней

среды, что позволит «...сосредоточить усилия на эффективном использовании сильных сторон предприятия, преодолении или нейтрализации выявленных слабых его сторон, использовании возможностей по устранению или нейтрализации угроз» [1, с. 61].

Ю. Ютнер [10] и С. Пономарев [11] указывают, что успех предприятия определяется готовностью и реакцией на кризисные события. Качество реагирования и, следовательно, дальнейшее восстановление зависит от «здоровья» бизнеса предприятия, которое определяется его устойчивостью. Устойчивость предпринимательской структуры, в свою очередь, является многоаспектным понятием и отражает способность предприятия к обеспечению сбалансированного состояния ресурсов предприятия, что позволяет обеспечить достижение высоких результатов функционирования и развития предприятия.

Следует также отметить, что понятие устойчивости в основном относится к способности организации создавать и сохранять конкурентоспособность [9]. Если детально рассматривать концепцию «конкурентоспособности», можно обратить внимание, что она основана на конкурентном потенциале, характеризующем ресурсы и возможности фирмы по их эффективному использованию, а основными функциональными областями конкурентного потенциала являются реагирование на влияние внешней среды, финансы, маркетинг, персонал, материально-техническая база и др. Следовательно достижение высоких показателей устойчивости позволит обеспечить сильные конкурентные позиции предприятия и будет способствовать росту его конкурентоспособности.

Концептуализация современного видения кризисоустойчивости предпринимательских структур требует обоснования ее состава с учетом максимального охвата и адекватного использования ресурсов, способности противостоять рискам и адаптироваться к условиям внешнего окружения. Поэтому для оценки общей кризисоустойчивости следует оценить отдельные элементы устойчивости предприятия с целью выявления всех возможных кризисных явлений, а именно: рыночную, финансовую, экономическую, маркетинговую, организационно-управленческую, материально-техническую и социальную. С целью обеспечения полной и объективной оценки предложена структурно-логическая модель формирования кризисоустойчивости предпринимательских структур (рис. 2). Использование такого подхода позволит всесторонне и своевременно выявить угрозы (кризисные ситуации)

устойчивого развития предприятия и обеспечить долговременные конкурентные преимущества. Усложнение внешней и внутренней среды предпринимательских структур обуславливает необходимость внедрения более совершенных способов диагностики кризисных ситуаций в деятельности предприятий.

Рис. 2. Структурно-логическая модель формирования кризисоустойчивости предпринимательских структур

Анализ законодательных и нормативных актов позволяет констатировать: методы управления предприятием в кризисных ситуациях направлены на преодоление уже наступившего кризиса; антикризисное законодательство регулирует только отношения по поводу несостоятельности должника, а также процедуры санации и банкротства; нормативные акты содержат рекомендации по разработке оперативных планов денежного оздоровления; антикризисные программы на предприятиях в основном является реакцией на кризис.

Между тем, кризисные ситуации могут возникнуть не только в области финансовой и экономической деятельности, а связаны с неэффективными решениями в области закупок, маркетинга, инноваций и др. Поэтому необходимо совершенствование методологической базы оценки отдельных направлений устойчивости предпринимательских структур с использованием модели DEA (Data Envelopment Analysis), который дает относительные оценки эффективности между входными и выходными факторами.

Измерение эффективности бизнеса позволяет антикризисным менеджерам: оценить прошлые результаты предприятия в различных функциональных областях деятельности; использовать полученные результаты как основу для прогнозирования будущего развития предприятия; обеспечивать реализацию контролирующей функции для предотвращения возникновения кризисных ситуаций; создавать основу для принятия решений для устойчивого функционирования предприятия, что в итоге приведет к обоснованию и разработке эффективной стратегии повышения кризисоустойчивости предпринимательских структур.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Деятельность современных предприятий подвержена влиянию факторов внешнего и внутреннего характера, дестабилизирующих деятельность субъектов предпринимательства. Снижению негативных последствий кризисных явлений, проявляющихся в нарушении стабильного состояния предприятия, способствует укрепление кризисоустойчивости, которая рассматривается как способность к сохранению стабильности бизнеса при неблагоприятном воздействии факторов внешней и внутренней среды и обеспечению гибкого реагирования и адаптации для

достижения целей предприятия и возможностей устойчивого развития. Для своевременной адаптации к неблагоприятным проявлениям внешней среды и предотвращению возникновения кризисных ситуаций предложена структурно-логическая модель формирования кризисоустойчивости предпринимательских структур, которая охватывает: диагностику кризисоустойчивости предприятия, разработку программы повышения кризисоустойчивости, мониторинг и контроль реализации мероприятий по повышению кризисоустойчивости предприятий. Перспективами дальнейших разработок в данном направлении является разработка стратегии повышения кризисоустойчивости как основы роста конкурентоспособности предпринимательских структур.

Список использованных источников

1. Аннина С.С. Кризисоустойчивость и прогнозирование устойчивости функционирования инновационного предприятий / С.С. Аннина // Современные проблемы экономического и социального развития. – 2014. – № 10. – С. 60-62.

2. Кован С.Е. Кризисы и антикризисное управление в социально-экономических системах / С.Е. Кован // Эффективное антикризисное управление. – 2011. – № 2 (65). – С. 72-83.

3. Кузубов А.А. Оценка принятия управленческих решений в условиях кризиса / А.А. Кузубов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9. – № 4 (33). – С. 191-194.

4. Лукашова М.А. Теоретические аспекты кризисоустойчивости предприятия как ключевого параметра антикризисной стратегии [Текст] / М.А. Лукашова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 84. – С. 1027-1032.

5. Люев А.Х. Методы управления кризисоустойчивостью предприятия: автореферат ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Люев Аслан Хасенович; [Место защиты: С.-Петербург. гос. инженер.-эконом. ун-т]. – Санкт-Петербург, 2011. – 18 с.

6. Мишурова И.В. Разработка антикризисной стратегии предприятия в условиях конкурентного рынка / И.В. Мишурова, Т.Н. Михненко, Т.Ю. Синюк // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 4 (83). – С. 28-35.

7. Цыгичко В.Н. Управление рисками кризисных ситуаций в социально-экономических системах / В.Н. Цыгичко, Д.С. Черешкин // Труды Института системного анализа Российской академии наук. – 2020. – Т. 70. – № 2. – С. 64-70.

8. Шишакова Ю.В. Системная диагностика кризисов и банкротства с учетом влияния маркетинговой деятельности. Часть 2. Многокритериальная и интегральная диагностика / Ю.В. Шишакова, К.В. Шишаков // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2019. – № 2. – С. 112-125.

9. Bistrova J. Enterprise Crisis-Resilience and Competitiveness / J. Bistrova, N. Lace, L. Kasperovica // Sustainability. – 2021. – № 13 (4), 2057; UPL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2057/htm>.

10. Jüttner U. Supply chain resilience in the global financial crisis – An empirical study / U. Jüttner, S. Maklan // International Journal of Supply Chain Management. – 2011. – № 16. – P. 246-259.

11. Ponomarov S. Understanding the concept of supply chain resilience / S. Ponomarov, M. Holcomb // International Journal of Logistics Systems and Management. – 2009. – № 20. – P. 124-143.

УДК 339.138:631.145

DOI

МЕХАНИЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

ГЛЕБОВА И.З.,

аспирант,

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы формирования механизма маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур как основа формирования, поддержки и развития долгосрочных взаимовыгодных маркетинговых отношений. Определена структура механизма маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур, включающая субъект и объект взаимодействия; стимулы взаимодействия; комплекс маркетинга взаимодействия; индикаторы, характеризующие достижение результатов маркетингового взаимодействия.